

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Vol. 25

N° 2

Julio - Diciembre

2 0 1 8

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 25 (2) julio - diciembre 2018: 151-152

Editorial

La investigación en las universidades nacionales

Desde fines del siglo XX, es evidente el impulso significativo desarrollado por la investigación científica en las universidades nacionales, como la Central (UCV), la Simón Bolívar (USB), la de oriente (UDO), la de los Andes (ULA), la de Carabobo (UC), la del Zulia (LUZ), entre otras. En el caso de LUZ, ha estructurado una labor contributiva para demostrar su esfuerzo en aportar nuevos conocimientos en la diversidad del saber institucional, con aportes de acento útil y valioso para continuar con la colaboración en su condición de Casa de Estudios Superiores.

Se trata de una socialización interesante de la acción indagadora que los centros de educación superior, deben ofrecer para demostrar cuales son sus aportes en los diversos campos de la actividad académica. Así, es necesario citar la proliferación de referencias bibliográficas, revelada en libros y revistas, algunas con los alcances internacionales y reconocidos en los repositorios garantes de la calidad científica y humanística.

Esta tarea ha sido evidencia en la conformación de los grupos de investigación orientados por líneas de investigación que han aportado y aportan conocimientos y prácticas que han apuntalado la calidad y el reconocimiento institucional, en los diversos ámbitos de la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes. Con sus contribuciones, LUZ ha demostrado el esfuerzo institucional, no solo con la calidad de la docencia y la extensión, sino fundamentalmente, la acción investigativa.

Por tanto, la universidad ha roto sus linderos institucionales para difundir los proyectos de investigación, los informes de investigación, las experiencias de la actividad de su extensión universitaria, pero igualmente se ha convertido en escenario para la realización de eventos científicos nacionales e internacionales, a donde han acudido notables investigadores, cuyas experiencias han contribuido a estimular la actividad de la investigación en los noveles docentes.

Significa que la Universidad del Zulia, coloca en el primer de su misión como centro formador de recursos humanos altamente calificados, asignar a la investigación la tarea fundamental de la capacitación educativa, hacia una formación constructora de saberes y conocimientos primordiales para asegurar la formación integral que le exigen las condiciones del momento histórico contemporáneo, la compleja situación de la entidad zuliana y sus áreas de influencia.

En esa perspectiva, la Revista Encuentro Educativo, en esta nueva oportunidad expone problemáticas referidas a su campo del conocimiento educativo, en lo relacionado con reflexiones vinculadas al ámbito escolar. Eso implica analizar sobre la acción pedagógica tradicional en la geografía escolar contemporánea y el enfoque cualitativo; la planificación en la formación inicial en docentes de matemática: un estudio de casos; aprendizaje autónomo mediado por las tecnologías digitales disponibles en un curso de inglés como lengua extranjera; teoría semiótica y teoría lingüística: implicaciones en la didáctica de la lengua y la literatura venezolana; usos de la demostración en educación matemática para su comprensión y ejecución en el nivel medio general; fundamentos teóricos que sustentan la didáctica integradora en la enseñanza universitaria; implicaciones de la teoría de acción comunicativa de Habermas en el aprendizaje; y la praxis educativa. Una mirada desde los dones del espíritu santo.

Como se puede apreciar, la Revista Encuentro Educativo, cumple con el propósito de ofrecer a sus lectores, la oportunidad para contactar la diversidad del tratamiento de los temas educativos, con contribuciones para comprender su naturaleza compleja, sus respuestas epistémicas y echar las bases de la gestión de apoyar la construcción de nuevas opciones que faciliten apreciar los objetos de estudio desde la diversidad conceptual.

José Armando Santiago Rivera

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro
Educacional

AÑO 25, Nº 2 Julio - Diciembre 2018

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2018, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, **Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org